

**КУЗГИ АРПА НАВЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИНИНГ
ДАВОМИЙЛИГИГА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР ВА СУҒОРИШ
ТАРТИБЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ**

Жаназақова Дилбархон Джумабоевна, ассистент,

Бектемиров Самандар Ўлмасбек ўгли, талаба

Андижон қишлоқ хўжалик ва агротехнологиялар институти

Аннотация: Мақолада кузги арпанинг навларини ўсув даврининг давомийлигига суғориш тартибларини ҳамда минерал ўғитларнинг меъёрларини таъсирини ўрганиш бўйича дала тажрибаларининг натижалари кўрсатилган.

Калим сўзлар: кузги арпа, суғориш тартиби, дон, тупроқ намлиги, минерал ўғит, униб чиқиш, ривожланиш фазаси.

Аннотация: В статье представлены результаты полевых опытов по изучению влияния режимов орошения на продолжительность вегетационного периода сортов озимого ячменя и нормы внесения минеральных удобрений.

Ключевые слова: осенний ячмень, режим орошения, зерна, влажность почвы, минеральное удобрение, росток, фаза развития.

Annotation: The article presents the results of field experiments to study the effect of irrigation regimens on the duration of the growing season of winter barley varieties and the norms of mineral fertilizers.

Keywords: autumn barley, irrigation schedule, grain, soil moisture, mineral fertilizers, germination, development phase.

Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришни асосий тармоғи – бу дон етиштириш ва халқимизни дон маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондиришдир. Дон ишлаб чиқаришни кўпайтириш – бу қишлоқ хўжалигини барча тармоқларини ривожланишини таъминлайди. Дон етиштиришни ортиши билан инсонларни яшаш тарзи ва бу маҳсулотга бўлган талаби қондирилади. Донли экинлар–улардан дон олиш учун етиштирилиб, инсонлар учун зарур бўлган нон маҳсулотлари тайёрланади. Унинг сомони ва бошқа қолдиқлари чорва моллари учун ем-хашак ҳисобланади.

Донли экинларни таркибини асосини азотсиз бирикмалар, яъни 2/3 қисми крахмал ва кам миқдорда эрийдиган қанд моддалари ташкил этади. Азотли бирикмалардан дон экинлари учун энг муҳими бу оқсилдир. Жанубий раёнларда етиштирилган қаттиқ буғдой таркибидаги оқсил миқдори 24 фоизгача этади. Оқсиллардан энг муҳими – бу сувда эримайдиган глютенин ва глиадин бўлиб, улар клейковинани асосини ташкил этади. Бу нон маҳсулотлари тайёрлашда жуда муҳимдир.

.Илмий адабиётлардан ҳамда кўплаб олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлардан барчага маълумки, қишлоқ хўжалиги экинларини

етиштиришда қўлланилган агротехник тадбирлар ўсимликларнинг ўсув даврининг давомийлигига ўз таъсирини ўтказди.

2016-2019 йиллар мобайнида олиб борган тадқиқотларда ўсув даврида қўлланилган минерал ўғитлар меъёрлари ҳамда суғориш тартибларини кузги арпа ўсимлигини ўсув даврининг давомийлигига таъсири вариантлар кесимида аниқлаб борилди.

Олинган натижаларнинг кўрсатишича, (2016-2017 йй.) кузги арпанинг “Болғали” нави экилиб, ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-60% бўлганида суғорилган вариантлар таҳлил қилинганида, минерал ўғитларнинг $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 1-вариантда экилган уруғларнинг униб чиқиши 10.10 куни, тўлиқ туплаш фазасига ўтиши 20.11 куни, тўлиқ найчалаш фазасига кириши 18.03 куни, тўлиқ бошоқлаш фазасига кириши 04.04 куни, тўлиқ гуллаш фазасига кириши 13.04 куни ва тўлиқ пишиш фазасига кириши 15.05 куни кузатилиб, уруғ экилганидан то тўлиқ пишиш фазасига кириши учун талаб этилган вақт 227 кунни ташкил этган бўлса, минерал ўғитларнинг $N_{150}P_{105}K_{135}$ ва $N_{180}P_{126}K_{162}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 2-3 вариантларда парваришланган кузги арпа ўсимлигининг ривожланиш фазаларига ўтиши кузатилганида, экилган уруғларнинг униб чиқиши 10.10 куни, тўлиқ туплаш фазасига ўтиши 22.11-24.11 куни, тўлиқ найчалаш фазасига кириши 20.03-21.03 куни, тўлиқ бошоқлаш фазасига кириши 06.04-08.04 куни, тўлиқ гуллаш фазасига кириши 16.04-18.04 куни ва тўлиқ пишиш фазасига кириши 18.05-20.05 куни кузатилиб, уруғ экилганидан то тўлиқ пишиш фазасига кириши учун талаб этилган вақт 230-232 кунни ташкил этганлиги қайд этилди.

Кузги арпанинг “Болғали” нави экилиб, ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-70-60% бўлганида суғорилган вариантларда парваришланган ўсимликларнинг ўсув даврининг давомийлиги ўрганилганида эса, минерал ўғитларнинг $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 4-вариантда экилган уруғларнинг униб чиқиши 10.10 куни, тўлиқ туплаш фазасига ўтиши 20.11 куни, тўлиқ найчалаш фазасига кириши 15.03 куни, тўлиқ бошоқлаш фазасига кириши 02.04 куни, тўлиқ гуллаш фазасига кириши 11.04 куни ва тўлиқ пишиш фазасига кириши 13.05 куни кузатилиб, уруғ экилганидан то тўлиқ пишиш фазасига кириши учун 225 кун талаб этилганлиги аниқланган бўлса, минерал ўғитларнинг $N_{150}P_{105}K_{135}$ ва $N_{180}P_{126}K_{162}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 5-6 вариантлар таҳлил қилинганида, экилган уруғларнинг униб чиқиши 10.10 куни, тўлиқ туплаш фазасига ўтиши 22.11-24.11 куни, тўлиқ найчалаш фазасига кириши 17.03-19.03 куни, тўлиқ бошоқлаш фазасига кириши 04.04-06.04 куни, тўлиқ гуллаш фазасига кириши 13.04-15.04 куни ва тўлиқ пишиш фазасига кириши мос равишда 15.05-17.05

куни кузатилиб, уруғ экилганидан то тўлиқ пишиш фазасига кириши учун талаб этилган вақт 227-229 кунни ташкил этганлиги аниқланди.

Кузги арпанинг “Ихтиёр” нави экилиб, ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-60% бўлганида суғорилган вариантлардан олинган натижалар таҳлил қилинганда, минерал ўғитларнинг $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 7-вариантда экилган уруғларнинг униб чиқиши 10.10 куни, тўлиқ туплаш фазасига ўтиши 20.11 куни, тўлиқ найчалаш фазасига кириши 19.03 куни, тўлиқ бошоқлаш фазасига кириши 03.04 куни, тўлиқ гуллаш фазасига кириши 10.04 куни ва тўлиқ пишиш фазасига кириши 13.05 кунига тўғри келиб, уруғ экилганидан то тўлиқ пишиш фазасига кириши учун талаб экилган вақт 225 кунни ташкил этган бўлса, минерал ўғитларнинг $N_{150}P_{105}K_{135}$ ва $N_{180}P_{126}K_{162}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 8-9 вариантларда ўрганилаётган кузги арпа ўсимлиги кузатилганида, экилган уруғларнинг униб чиқиши 10.10 куни, тўлиқ туплаш фазасига ўтиши 21.11-22.11 куни, тўлиқ найчалаш фазасига кириши 21.03-22.03 куни, тўлиқ бошоқлаш фазасига кириши 05.04-06.04 куни, тўлиқ гуллаш фазасига кириши 13.04-15.04 куни ва тўлиқ пишиш фазасига кириши 15.05-17.05 кунига тўғри келганлиги кузатилиб, уруғ экилганидан то тўлиқ пишиш фазасига кириши учун талаб этилган вақт 227-229 кунни ташкил этганлиги кузатилди.

Кузги арпанинг “Ихтиёр” нави экилиб, ўсув даври давомида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-70-60% бўлганида суғорилган вариантларда парваришланган ўсимликларни ривожланиш фазаларига ўтиш давомийлиги ўрганилганида, минерал ўғитларнинг $N_{120}P_{85}K_{110}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 10-вариантда экилган уруғларнинг униб чиқиши 10.10 куни, тўлиқ туплаш фазасига ўтиши 20.11 куни, тўлиқ найчалаш фазасига кириши 14.03 куни, тўлиқ бошоқлаш фазасига кириши 01.04 куни, тўлиқ гуллаш фазасига кириши 08.04 куни ва тўлиқ пишиш фазасига кириши 11.05 куни кузатилиб, уруғ экилганидан то тўлиқ пишиш фазасига кириши учун 223 кун талаб этилганлиги аниқланган бўлса, минерал ўғитларнинг $N_{150}P_{105}K_{135}$ ва $N_{180}P_{126}K_{162}$ кг/га меъёрлари қўлланилган 11-12 вариантлар таҳлил қилинганда, экилган уруғларнинг униб чиқиши 10.10 куни, тўлиқ туплаш фазасига ўтиши 21.11-22.11 куни, тўлиқ найчалаш фазасига кириши 16.03-17.03 куни, тўлиқ бошоқлаш фазасига кириши 03.04-04.04 куни, тўлиқ гуллаш фазасига кириши 10.04-12.04 куни ва тўлиқ пишиш фазасига кириши мос равишда 13.05-15.05 куни кузатилиб, уруғ экилганидан то тўлиқ пишиш фазасига кириши учун талаб этилган вақт 225-227 кунни ташкил этганлиги аниқланди.

Тажриба вариантларидан олинган натижалардан кўриш мумкинки, кузги арпа навларини ўсув даврининг давомийлигига суғориш тартибларини ҳамда

минерал ўғитларнинг меъёрларини таъсири сезиларли бўлганлиги кузатилиб, суғориш тартибларининг ортиши ҳисобига 2 кундан 3 кунгача,

минерал ўғитлар меъёрларининг ортиши ҳисобига 2 кундан 5 кунгача чўзилганлиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Халилов Н., Жўраев Н. Пивобоп арпа етиштиришда ўғитлаш меъёрлари ва муддатларининг таъсири қолади // Қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси ва уруғчилигини янада яхшилаш муаммолари. 1 жилд. Қашқадарё, 2004. Б.24-26.
2. Халилов Н.Х. Кузги арпа ҳосилдорлигига экиш муддатларининг таъсири Ўзбекистонда ғаллачиликнинг яратилган илмий асослари ва уни ривожлантириш истикболлари. Халқаро илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. -Жиззах «Сангзор», 2013. –Б.310-311.
3. Ходжақулов Т., Файбуллаев С. Оценка комбинаторной способности компонентов урожая зерна у яровой пшеницы. -Ташкент, 1991. –С. 16-20.
4. Ҳасанов Б., Маманов Т., Туфлиев Н., Амиркулов О. Ўзбекистоннинг жанубий минтақаларида арпанинг доғланиш касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари Ўзбекистонда ғаллачиликнинг яратилган илмий асослари ва уни ривожлантириш истикболлари. Халқаро илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. Жиззах «Сангзор», 2013. Б.211-213.
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
9. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
10. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
11. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
12. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.